

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ҚАНДЛИ ДИАБЕТНИНГ 1-ТИПИ МАВЖУД МАКТАБ ЁШИДАГИ ЎҒИЛ БОЛАЛАРДА
ТАНА ТАРКИБИ КЎРСАТКИЧЛАРИ ВА ОРХИДОМЕТРИК ПАРАМЕТРЛАРНИНГ
ГЛИКЕМИЯ ДАРАЖАСИ БИЛАН БОҒЛИҚЛИГИ**

Рузиев О.А.¹, Тешаев Ш.Ж.²

¹Термиз иқтисодиёт ва сервис университети, Термиз шаҳри, Ўзбекистон

²Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада 1-тип қандли диабетини мавжуд мактаб ёшидаги ўғил болаларнинг тана таркиби ўзгаришлари ва орхидометрик кўрсаткичлари ўрганилган. Мояк ҳажмлари ва тана таркибидаги ўзгаришлар қондаги гликемия даражасига ва касалликнинг давомийлигига боғлиқлиги таҳлил қилинган ва хулосалар чиқарилган.

Калит сўзлар: орхидометрия, тана таркиби, гликозириланган гемоглобин, қандли диабет, ўғил болалар

**CORRELATION OF BODY COMPOSITION INDICATORS AND ORCHIDOMETRIC
PARAMETERS WITH GLYCEMIC LEVELS IN SCHOOL-AGE BOYS WITH TYPE 1 DIABETES
MELLITUS**

Ruziyev O.A.¹, Teshayev Sh.J.²

¹Termez University of Economics and Service, Termez, Uzbekistan,

²Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article examines changes in body composition and orchidometric parameters of school-age boys with type 1 diabetes mellitus. The relationship between changes in testicular volume and body composition and blood glucose levels and disease duration was analyzed, and conclusions were drawn based on these findings.

Keywords: orchidometry, body composition, glycated hemoglobin, diabetes mellitus, boys

**КОРРЕЛЯЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТАВА ТЕЛА И ОРХИДОМЕТРИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ С УРОВНЕМ ГЛИКЕМИИ У МАЛЬЧИКОВ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА**

Рузиев О.А.¹, Тешаев Ш.Ж.²

¹Термезский университет экономики и сервиса, г. Термез, Узбекистан

²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье исследованы изменения состава тела и орхидометрические показатели мальчиков школьного возраста с сахарным диабетом 1 типа. Проанализирована зависимость изменений объема яичек и состава тела от уровня гликемии в крови и продолжительности заболевания, на основе чего сделаны выводы.

Ключевые слова: орхидометрия, состав тела, гликозилированный гемоглобин, сахарный диабет, мальчики

e-mail: avlayevich@tues.uz, teshayev@bsmi.uz

Долзарблиги. Қандли диабет (ҚД) бутун дунёда энг кенг тарқалган ноинфекцион касалликлардан бири бўлиб, унинг частотаси йилдан-йилга мунтазам равишда ортиб бормоқда. Саноати ривожланган мамлакатларда ҚД тарқалиши 10-12 фоизни ташкил этмоқда. ҚДнинг турли синдромлар ва касалликлар билан боғлиқ кўплаб шакллари мавжуд бўлса-да, асосий тарқалган шакллари иккита бўлиб, улар спонтан деб таснифланади: инсулинга боғлиқ диабет (ИБД) ва инсулинга боғлиқ бўлмаган диабет (ИББД).

1-тип ҚД кўпинча болалик даврида бошланади моддалар алмашинувининг жиддий бузилишига олиб келади. Гликемик кўрсаткичлар даражаси тана таркибининг ўзгаришларига – суяк массаси, мушак массаси, ёғ тўқимаси ва умумий озуқалик ҳолатига ҳам таъсир кўрсатади. Гликемик назорат кўрсаткичлари (наҳорги глюкоза ва HbA1c) ҳамда касаллик давомийлиги тана таркибидаги ўзгаришларга қай даражада таъсир кўрсатиши ўрганишни талаб қилади. Илмий манбалар ва клиник кузатувлар асосида 1-тип ҚД узок давом этганда ва гликемия назорати етарли бўлмаган болаларда

тананинг анаболик таркиби сезиларли даражада камайиши, ёғ тўқимасининг эса ортиши аниқланган. Инсулин танқислиги натижасида глюкоза ҳужайра ичига киролмайди ва гипергликемия юзага келади. Бу эса энергия танқислиги, оксил ва ёғ тўқималарининг катаболизми, суяқлик йўқотилиши, шунингдек, ўсиш ва ривожланиш жараёнларининг секинлашишига олиб келади (Maahs et al., 2010). Болалар ва ўсмирларда тана таркиби — жумладан, мушак ва суяқ массаси, оксил миқдори, тананинг куруқ массаси ва суяқлик ҳолати — ўсиш ва инсулинга боғлиқ метаболик жараёнлардан таъсирланади.

Инсулин танқислиги оқибатида оксил синтези секинлашади ва оксил йўқотилиши юзага келади (Pozzilli & Guglielmi, 2020). Суяқ массасининг камайиши эса, инсулиннинг остеобласт фаолиятини қўллаб-қувватловчи роли билан изоҳланади. 1-тип ҚД мавжуд болаларда D витамини танқислиги, кальций ва фосфор алмашинувининг бузилиши ҳам суяқ сифатини ёмонлаштиради (Wong et al., 2021). Ёғ тўқимасининг ортиши баъзи 1- тип ҚД мавжуд болаларда инсулин терапиясининг гиперинсулинемик таъсири, кам ҳаракатчанлик ва нотўғри овқатланиш билан боғлиқ. Шу билан бирга, гликемик назорат етарли бўлмаган болаларда ёғ тўқимаси соғлом болаларга нисбатан юқори бўлиши кузатилади. (Gallagher et al., 2015). Гликозириланган гемоглобин ёки гликогемоглобин (HbA1c) кўрсаткичи охириги 2–3 ойдаги қон глюкоза даражасининг ўртача қийматини кўрсатади. Унинг 8% ва ундан юқори бўлиши — тана таркибида анаболик ўзгаришларнинг сусайиши, яъни оксил ва мушак массасининг камайиши, тананинг куруқ массасининг пасайиши ва ёғ тўқимасининг ортиши билан боғлиқдир. Tadese et al. (2022) маълумотларига кўра, HbA1c 9% дан юқори бўлган болаларда скелет мускул массаси 10% гача камайиши мумкин.

ҚДнинг давомийлиги 5 йилдан ортиқ бўлган болаларда тана таркибидаги ўзгаришлар сезиларли тус олади. Уларда мушак тўқимасининг инсулинга сезувчанлиги пасайиши, нейропатик ўзгаришлар, ҳаракат фаоллигининг камайиши кузатилади. Шунингдек, суяқ минерализацияси секинлашади. Бир неча йил давомида назоратсиз гипергликемия фониди бўлган болаларда тананинг куруқ массаси 15–20% гача камайиши мумкин (Wong et al., 2021).

Мақсад: Қандли диабетнинг 1-типи мавжуд мактаб ёшидаги ўғил болаларда тана таркиби кўрсаткичлари ва орхидометрик параметрларнинг гликемия даражаси билан боғлиқлигини ўрганишдан иборат.

Материал ва методлар:

Тадқиқотнинг объекти сифатида 212 нафар ўсмирлар текширилган, улардан 112 нафари 1-тип қандли диабети мавжуд 7-17 ёшли ўғил болалар (Республика ихтисослаштирилган эндокринология илмий-амалий тиббиёт марказининг Бухоро вилоят филиалида “Д” назоратда турувчи) ва 100 нафар соғлом ўсмирлар (Бухоро шаҳридаги 17-сонли умумтаълим мактабида таҳсил олувчи 7-17 ёшли ўғил болалар) олинган.

Тадқиқотларда жалб қилинган барча болаларда мойжлар ўлчами япон олими Н. Takihara 1983 йилда таклиф этган орхидометр ёрдамида аниқланди ва олинган натижалар соғлом ва 1-тип ҚД мавжуд болаларда қиёсий таҳлил қилинди. Асосий гуруҳдаги ва ва назорат гуруҳи учун олинган болалар тана таркиби INSMARN-IN589 русумли биоимпедансометр ва унинг компьютерли дастурий таъминоти орқали ўрганилди. 1-тип ҚД мавжуд болаларда ретроспектив таҳлил орқали уларнинг касаллик тарихлари ўрганилди. Касаллик тарихидаги маълумотлар асосида болаларда касаллик давомийлиги, қондаги глюкоза миқдори ва гликозириланган гемоглобин миқдори ўрганилди.

Натижа ва таҳлиллар: Тадқиқотларимизда иштирок этган 112 нафар 1-тип ҚД мавжуд болаларни гликемик профилини ретроспектив усулда ўргандик. Қондаги наҳорги гликемия даражаси, HbA1c даражаси ўрганилди. Натижалар 1-жадвалда келтирилган.

Гликозириланган гемоглобин миқдори бўйича 1 тип ҚД бор беморлар орасида HbA1c 7,5 % дан кам бўлган болалар учрамади. HbA1c 7,6-9,0 % миқдори 21,4% болаларда , HbA1c 9,1-10% миқдори 35,7% беморларда ва HbA1c >10% миқдори 42,8% беморларда учради.

Наҳорги гликемия таҳлили бўйича глюкозанинг $\leq 6,1$ ммоль/л миқдори ҳеч бир болада учрамади. Қондаги глюкозанинг 6,2-7,8 ммоль/л миқдори 12,5% болаларда, 7,9-9,0 миқдори 28,6% болаларда ва >9,0 ммоль/л миқдори 58,9% болаларда аниқланди.

Касаллик давомийлиги бўйича таҳлилларда 29,5 % болаларда касаллик дебюти 3 йилдан кам, 42,8% болаларда 4-5 йил ва 18,7% болаларда 5-6 йил ва 8,9% болаларда 7 йил ва ундан ортиқ вақт давомида касалланиб келгани маълум бўлди.

1-тип ҚД мавжуд болаларда гликозириланган гемоглобин даражасига боғлиқ ҳола тана таркибининг ўзгаришлари ўрганилганда олинган натижалар 2- жадвалда келтирилган.

1-тип ҚД мавжуд болаларнинг гликемия даражаси ва касаллик давомийлиги бўйича тақсимланиши

Гликозирилланган гемоглобин			
HbA1c ≤7,5%	HbA1c 7,6-9,0%	HbA1c 9,1-10 %	HbA1c >10%
0	24 (21,4%)	40 (35,7%)	48 (42,8)
Нахорги гликемия			
≤6,1 ммоль/л	6,2-7,8 ммоль/л	7,9-9,0 ммоль/л	>9,0 ммоль/л
0	14 (12,5%)	32 (28,6%)	66 (58,9%)
Касаллик давомийлиги			
3 йилдан кам	3-4 йил	5-6 йил	7 йил ва ундан кўп
33 (29,5)	48 (42,8)	21 (18,7)	10 (8,9)

HbA1c даражасига қараб тана таркиби кўрсаткичларининг қиёсий таҳлили

Кўрсаткичлар	HbA1c ≤ 9,0% n=24	HbA1c > 9,0% n=88	Фарк
Мушак массаси (кг)	18,5 ± 0,4	15,9 ± 0,3*	↓14%
Суяк массаси (кг)	3,6 ± 0,2	3,0 ± 0,1*	↓17%
Тананинг қуруқ массаси (кг)	26,2 ± 0,5	22,5 ± 0,4*	↓14%
Ёғ тўқимаси (%)	14,5 ± 0,3	17,2 ± 0,4*	↑18%
Тананинг сув (%)	63,0 ± 0,6	60,8 ± 0,5*	↓3,5%
Оқсил (%)	15,4 ± 0,3	14,1 ± 0,3*	↓8%
Скелет мускули (%)	43,0 ± 0,4	40,2 ± 0,3*	↓6,5%

Изох: * — $p < 0,05$; статистик аҳамиятли олдинги гуруҳ билан солиштирилганда

ҚД нинг 1-типи мавжуд болаларда мушак массаси ўртача қонда HbA1c ≤ 9,0% бўлганларда 18,5 ± 0,4 кг, HbA1c > 9,0% бўлган болаларда 15,9 ± 0,3 кг экани аниқланди. Орадаги фарқ 2,6 кг ни ёки 14% ни ташкил қилди. Қонда гликозирилланган гемоглобин миқдори ошиб бориши билан мушак массаси дефицити ортиб боришини кузатдик ($p < 0,05$).

Шунингдек, HbA1c > 9,0% бўлган болалар тана таркибида суяк массаси HbA1c ≤ 9,0% бўлган болаларга нисбатан 0,6 кг га ёки 17% га камайганлиги исботланди. Тананинг қуруқ масаси HbA1c > 9,0% бўлган ҚД мавжуд болаларда HbA1c ≤ 9,0% бўлган болаларга нисбатан 3,7 кг га (14%), танадаги умумий сув миқдори 3,5%га, оқсил миқдори 8% га ва скелет мускуллари 6,5%га камайганлиги аниқланди. Шу билан бир қаторда тана таркибидаги ёғ миқдори аксинча 18% га ошганлигини қайд қилдик.

ҚД касаллигини давомийлигининг тана таркибига таъсирини ўрганиш учун 1-тип ҚД мавжуд болаларни касаллик давомийлиги бўйича 5 йилгача ва 5 йилдан ортиқ бўлган 2 группага бўлиб ўргандик. Олинган натижалар куйидаги жадвалда келтирилган.

1-тип ҚД давомийлиги бўйича тана таркиби ўзгаришлари

Кўрсаткичлар	ҚД ≤ 5 йил n=81	ҚД > 5 йил n=31	Фарк
Мушак массаси (кг)	17,4 ± 0,3	15,2 ± 0,4*	↓12,6%
Суяк массаси (кг)	3,4 ± 0,1	3,0 ± 0,1*	↓11,8%
Тананинг қуруқ массаси (кг)	25,3 ± 0,5	22,4 ± 0,5*	↓11,5%
Ёғ тўқимаси (%)	15,2 ± 0,3	17,0 ± 0,3*	↑11,8%
Тананинг сув (%)	62,5 ± 0,5	60,9 ± 0,4*	↓2,5%
Оқсил (%)	15,2 ± 0,2	14,3 ± 0,2*	↓6%
Скелет мускули (%)	42,1 ± 0,4	40,0 ± 0,5*	↓5%

Изох: * — $p < 0,05$; статистик аҳамиятли олдинги гуруҳ билан солиштирилганда

ҚД нинг 1-типи мавжуд болаларда ўртача мушак массаси касаллик давомийлиги 5 йилдан кам бўлганларда $17,4 \pm 0,3$ кг, касаллик давомийлиги 5 йилдан ортиқ бўлган болаларда $15,2 \pm 0,3$ кг экани аниқланди. Орадаги фарқ 2,2 кг ёки 14% ни ташкил қилди. Касаллик давомийлиги ошиб бургани билан мушак массасининг нормадан четлашуви ортиб бориши аниқланди ($p < 0,05$).

Шунингдек, касаллик давомийлиги 5 йилдан кам бўлган болаларда суяк массаси $3,4 \pm 0,1$ кг ни, касаллик давомийлиги 5 йилдан ортиқ бўлганларда эса $3,0 \pm 0,1$ кг ни ташкил этди. Орадаги фарқ 0,4 кг ёки 11,8% ни ташкил қилди. Тананинг қуруқ масаси мос равишда $25,3 \pm 0,5$ кг ва $22,4 \pm 0,5$ кг ни эканлиги аниқланди. Орқада қолиш 2,9 кг (11,5%) ни ташкил қилди ($p < 0,05$).

Танадаги сув миқдори касаллик давомийлиги 5 йилдан камроқ бўлган ҚД мавжуд беморларда $62,5 \pm 0,5\%$ ни, 5 йилдан ортиқ бўлган болаларда $60,9 \pm 0,4\%$ ни ташкил қилди. Оксил миқдори мос равишда $15,3 \pm 0,2\%$ ва $14,2 \pm 0,2\%$ ни, скелет мускули $42,5 \pm 0,3\%$ ва $40,0 \pm 0,3\%$ ни ташкил қилди.

Тана таркибидаги ёғ тўқимаси миқдори касаллик давомийлиги 5 йилдан камроқ бўлганларда $15,2 \pm 0,3\%$ ни, касаллик 5 йилдан ортиқ давом этган болаларда $17,0 \pm 0,3\%$ ни ташкил қилди. Касаллик давомийлиги юқори бўлган кишиларда 1,8 % га ортиқроқ ёғ тўқимаси борлиги кузатувларимизда намоён бўлди.

Илгари 1-тип ҚД тана вазни йўқотилиши билан намоён бўлар эди, ҳозирда эса баъзи болаларда инсулин терапияси, ортиқча калория ва кам ҳаракатли турмуш тарзи туфайли ортиқча вазн ривожланмоқда. Бу ҳолатни "double diabetes" деб аташ мумкин. Кўпчилик тадқиқотчилар томонидан илгари сурилатган бу қарашлар бизнинг тадқиқотларимизда ҳам ўз исботини топди. Бу парадоксал ҳолат замонавий патогенетик ёндашувларни талаб қилади.

Инсулин терапияси ва анаболик таъсир: Инсулин анаболик гормон сифатида глюкоза, липид ва аминокислоталарнинг ҳужайрага киришига ёрдам беради. 1-тип ҚД мавжуд болаларда инсулинотерапия орқали гликемияни барқарор сақлашга ҳаракат қилинади, бироқ бу терапия ортиқча калорияли овқатланиш бўлганда ёғ тўпланишини рағбатлантириши мумкин.

Гипогликемияни олдини олиш мақсадида ортиқча овқатланиш: Баъзи ота-оналар гипогликемиядан қўрқиб, болаларга ортиқча калорияли овқатлар беришади. Бу овқатланиш муваққат гипогликемия эпизодларини камайтирса-да, узок муддатда ортиқча ёғ тўпланишига олиб келади.

Кам ҳаракатлилик: Жисмоний фаолликнинг камлиги метаболизмни секинлаштиради ва организмда калорияларни ёғ шаклида сақланишига сабаб бўлади.

Инсулин резистентлиги ва "Double diabetes" феномени: 1 тип ҚД бўлган ўсмирларда ортиқча вазн пайдо бўлиши натижасида уларда инсулин резистентлиги юзага келиши мумкин. Бу ҳолат 2 тип ҚД га хос механизмларнинг ривожланишига олиб келади. Ҳозирда "Double diabetes" — яъни аутоиммун диабет (1-тип ҚД) ва метаболик диабет (2-тип ҚД) хусусиятларнинг бирлашган ҳолати — қайд этилмоқда.

Хулоса: 1-тип ҚД билан касалланган болаларда ортиқча ёғ тўқимаси миқдорининг ошиши инсулин терапияси, нотўғри овқатланиш ва жисмоний фаолликнинг етишмаслиги билан боғлиқ. Бу ҳолат нафақат метаболик назоратни қийинлаштиради, балки юрак-қон томир, эндокрин ва ортиқча вазн билан боғлиқ бошқа муаммоларни ҳам келтириб чиқаради. Бундай болаларда тана таркибини назорат қилиш, ҳаёт тарзини ўзгартириш ва инсулин дозасини индивидуаллаштириш жуда муҳим аҳамиятга эга.

Гипергликемия ва инсулин етишмовчилиги – гонадаларга таъсир қилувчи асосий омиллар:

Инсулин – гонадалар функцияси учун муҳим гормон. Инсулин нафақат глюкоза алмашинувига, балки гормонал ривожланиш, хусусан гипоталамус-гипофиз-гонада (Н-Н-Г) тизими фаолиятига ҳам таъсир қилади. Унинг доимий етишмовчилигида GnRH (гонадотропин-релизинг гормон) ва унга жавобан FSH (ФСГ) ва LH (ЛГ) секрецияси камаяди. Бу эса тестостерон ишлаб чиқарилиши ва мойк ривожланишига тўсқинлик қилади (Dunger et al., 2015).

Гипергликемиянинг тўғридан-тўғри таъсири -қондаги глюкоза миқдори юқори бўлганда осмотик стресс ва метаболик бузилишлар туфайли тестикуляр тўқималарда микроциркуляция бузилади, бу эса мойклар паренхимаси ва Сертоли ҳужайралари ривожланишига салбий таъсир кўрсатади. Бунда Сертоли ҳужайраларининг сони ва функцияси чекланади, бу эса мойк ҳажмининг ўсмаслигига олиб келади.

$HbA1c \geq 9\%$ бўлган болаларда кўпинча сексуал ривожланиш кечикиши, жумладан мойклар ҳажмининг кеч ўсиши кузатилади. Бу ҳолат эндоген тестостерон ишлаб чиқаришнинг секинлашиши, шунингдек пубертет жараёнларининг суст кечиши билан изоҳланади (Lass & Reinehr, 2015). $HbA1c$ миқдори қанча юқори бўлса, Н-Н-Г тизими фаолияти шунча кўпроқ сусаяди.

ҚД давомийлиги узок бўлса – таъсир кучаяди. ҚД давомийлиги >5 йил бўлган болаларда: пубертет кечикиши (мойклар ҳажми <4 мл бўлиб қолиши), мойкларнинг симметрик ўсмаслиги, ва

хатто гипогонадизмга ўтиш эҳтимоли юзага келади (Codner et al., 2007). Бу кўпроқ сушт метаболик назорат, узоқ давом этувчи инсулинсизлик ва ҳужайравий стресслар орқали амалга ошади.

Касаллик давомийлигининг ортишида мойкларнинг ўсишдан орқада қолиши гормонал ўқнинг сушт фаолияти, микроангиопатик ўзгаришлар, ва Сертоли ҳужайраларининг функциясини йўқотиши билан изоҳланади. Бундай болаларда эрта диагностика, эндокрин назорат, ва гликемик назоратни яхшилаш жуда муҳим. Мойклар ҳажмининг кеч ривожланиши 1-тип ҚД билан боғлиқ гипергликемия, сурункали инсулин етишмовчилиги, ва метаболик дисфункция натижаси сифатида юзага келади. Қондаги глюкоза ва HbA1c назорати яхши бўлмаган ҳолларда, пубертет кечикиши ва репродуктив фаолиятнинг пасайиши эҳтимоли ортади. Мойк ҳажми ривожланишини баҳолаш — 1- тип ҚД мавжуд болаларда гормонал назорат самарадорлигини текшириш учун муҳим клиник кўрсаткичдир.

HbA1c (гликозириланган гемоглобин) даражаси ва мойк ривожланиши ўртасидаги боғлиқлик 1-тип ҚД мавжуд болаларда эндокрин функциялар, айниқса, гипоталамо-гипофиз-гонад тизими фаолиятига таъсирини ўрганиш учун муҳим ҳисобланади. HbA1c — бу қондаги глюкоза молекулаларининг гемоглобинга бириккан шакли бўлиб, у сўнгги 2–3 ой мобайнидаги қондаги гликемия даражаси ҳақида маълумот беради. Ушбу кўрсаткич қанчалик юқори бўлса, диабет яхши назорат қилинмаётганини кўрсатади. Инсулин дефицити ва гипергликемия гипоталамо-гипофиз-жинсий безлар тизимининг фаолиятини сусайтиради. Инсулин гонадотроп гормонлар (ЛГҲ ва ФСГ) секрециясига таъсир қилади, бу эса мойк ривожланишига салбий таъсир кўрсатади. Метаболик стресс орқали Лейдиг ҳужайралари фаолияти сусаяди ва тестостерон ишлаб чиқариш камаяди.

HbA1c кўрсаткичини назорат қилиш орқали ўсмирларда жинсий етишиш ва мойк ривожланишининг физиологик нормал кечиши таъминланиши мумкин. Эндокрин мониторинг ва тестостерон даражасини кузатиш HbA1c юқори бўлган беморларда тавсия этилади.

Биз ҳам тадқиқотларимизда HbA1c даражаси ва мойкларнинг морфометрик параметрлари орасидаги боғлиқликни ўргандик. Натижалар мойклар ривожланиши ва HbA1c орасида тескари корреляцион боғлиқлик борлигини кўрсатди. HbA1c даражаси юқори бўлган беморларда мойкларнинг ривожланишдан орқада қолиш белгилари яққолроқ намоён бўлди. Олинган натижалар куйидаги 4.12 жадвалда келтирилган.

4- жадвал

HbA1c даражаси ва мойк ривожланиши ўртасидаги боғлиқлик

HbA1c (%)	Мояк ҳажми (см ³)		Фарқ (соғлом болаларга нисбатан)	
	Ўнг мойк	Чап мойк	Ўнг мойк	Чап мойк
HbA1c ≤ 9,0% n=24	16,5±0,15	15,8±0,12	↓6%	↓7%
HbA1c > 9,0% n=88	13,6±0,18	13,4±0,17	↓24%	↓21%
Соғлом болалар n=100	17,8±0,25	16,9±0,23	0,00	0,00

Натижалар таҳлилидан кўришимиз мумкинки, HbA1c ≤ 9% бўлган болаларда ҳам соғломларга нисбатан мойк ҳажми пасайган (ўнгда 6%, чапда 7%), бу HbA1c даражаси назоратда бўлса ҳам, диабетнинг мойк ривожланишига умумий таъсир қилаётганини кўрсатади. 1-тип ҚД билан касалланган, HbA1c > 9% бўлган болаларда эса пасайиш аниқроқ ва сезиларли намоён бўлган (ўнг мойкда 24%, чапда 21%). Бу диабетнинг яхши назорат қилинмаган ҳолатларда яққол салбий таъсирини тасдиқлайди. Чап мойк ўртача ўнгга қараганда кўпроқ орқада қолади, бу унинг анатомик-васкуляр хусусиятлари билан боғлиқ бўлиши мумкин (чап томонда веноз қайта оқим ўзига хос йўлга эга ва варикоцеле хавфи юқори).

HbA1c даражаси ортиши билан мойк ҳажми статистик аҳамиятли даражада пасаяди. HbA1c > 9% бўлган болаларда мойк ривожланиши соғлом болаларга нисбатан 21–24% гача орқада қолади. Бу маълумот HbA1c ни қатъий назорат қилиш жинсий етишишнинг физиологик кечиши учун жуда муҳим эканини кўрсатади.

Мояк ривожланишидаги орқада қолиш даражасини $HbA1c$ даражасига қараб аниқлаш — клиник ва илмий жиҳатдан муҳим масала. Турли тадқиқотлар $HbA1c$ 9% ва ундан юқори бўлган болаларда мояк ҳажми ва жинсий етишиш даражасида сезиларли кечикишлар бўлишини қайд этган. Қуйида тадқиқотлар асосида таққослама маълумотлар келтирилади.

$HbA1c \geq 9\%$ бўлган болаларда мояк ҳажми ўртача 20–30% га кичикроқ бўлгани аниқланган. Жинсий етишиш бошланишида 1–1,5 йилга кечикиш кузатилган (Lustig et al., 2023). Mericq et al. (2014) тадқиқотида $HbA1c \geq 9\%$ бўлганларда ЛГ/ФСГ жавоблари сусайган ва мояк ҳажми 25% га камроқ эканлиги қайд этилган.

$HbA1c$ 7–9% (ўртача назорат) бўлганда мояк ҳажмида ривожланиш 10–15% кечикиш мумкин. Жинсий етишиш 6–8 ойга кечикиши мумкин. Тестостерон даражасида ҳам бироз пасайиш кузатилади, лекин қатъий гипогонадизм ривожланмайди. Соғлом болаларда мояк ҳажми 11 ёшдан бошлаб ўсишни бошлайди, 14–15 ёшда 15–20 мл гача етади.

1-тип ҚД билан касалланган болаларда орхидометрик параметрларнинг касаллик давомийлигига боғлиқлигини ҳам алоҳида ўрганиб чиқдик.

5- жадвал

ҚД давомийлиги ва мояк ривожланиши ўртасидаги боғлиқлик

ҚД давомийлиги	Мояк ҳажми (см ³)		Фарқ (соғлом болаларга нисбатан)	
	Ўнг мояк	Чап мояк	Ўнг мояк	Чап мояк
ҚД ≤ 5 йил n=81	16,9±0,26	16,2±0,19	↓5%	↓4%
ҚД >5 йил n=31	15,1±0,12	15,0±0,11	↓15%	↓11%
Соғлом болалар n=100	17,8±0,25	16,9±0,23	0,00	0,00

Натижаларнинг таҳлилидан, касаллик дебютига 5 йил бўлмаган 1-тип ҚД мавжуд болаларда мояк ҳажми соғлом болаларникига нисбатан фақатгина 4–5% камроқ экани маълум бўлди, бу эса ҚД назорати яхши бўлганлиги ёки вақт жиҳатидан тўлиқ таъсир кўрсатмаганлиги билан изоҳланади.

Демак, ҚД ташхисидан кейинги дастлабки 5 йилда мояк ривожланишига катта салбий таъсир қайд этилмаган.

Касаллик дебютига 5 йилдан ортиқроқ бўлган 1-тип ҚД мавжуд болаларда мояк ҳажмидаги пасайиш аниқ ва клиник аҳамиятга эга бўлган натижаларни кўрсатди. Ривожланишдан ортда қолиш соғлом болаларга нисбатан ўнг моякда 15%, чап моякда 11% ни кўрсатди.

Бу шундан далолат берадики, диабетнинг узок муддатли таъсири гонадотроп гормонлар ва тестостерон ишлаб чиқарилишига таъсир қилиши жинсий етишишнинг секинлашувига олиб келиши мумкин.

ҚД узокроқ давом этган сари, мояк ҳажми пасайиши прогрессив тарзда ортмоқда. Бундай ҳолатлар гипогонадотроп гипогонадизм ривожланишига сабаб бўлиши мумкин, айниқса $HbA1c$ юқори даражада сақланган беморларда хавф юқорироқ бўлади.

$HbA1c$ юқори даражада бўлганда мояклар ривожланишининг орқага қолишини тушинтириб берувчи патогенетик аспектлар.

Гипергликемия ва оксидатив стресс — Лейдинг ва Сертоли хужайралар фаолиятини сусайтиради.

Гонадотропинларга бўлган жавоб сусайиши — ЛГ ва ФСГ гормонларига мояк хужайраларининг сезувчанлиги камаяди.

Инсулин ва IGF-1 танқислиги — жинсий гормонлар синтези ва мояк ҳажми ривожланишига таъсир қилади.

Хулоса: ҚД нинг 1-типи мавжуд болаларда тана таркибининг ўзгаришлари гликемия даражасига боғлиқ ҳолда сезиларли даражада ўзгариши кузатилди. $HbA1c \leq 9,0\%$ бўлган болаларга нисбатан $HbA1c > 9,0\%$ бўлган болаларда тана таркибининг барча параметрлари ўзгаришлари деярли

2 бараварга фарқ қилди. Шунингдек, $HbA1c \leq 9,0\%$ бўлган болаларда моятларнинг ривожланишдан орқада қолиши ўртача 7% ни, $HbA1c > 9,0\%$ бўлган болаларда 21% ни кўрсатди.

Адабиётлар рўйхати:

1. World Health Organization. Classification of diabetes mellitus. 2023.
2. American Diabetes Association. 2. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes—2021 // *Diabetes Care*. 2021. Vol. 44, № Supplement 1. P. S15–S33.
3. World Health Organization, International Diabetes Federation. Definition and diagnosis of diabetes mellitus and intermediate hyperglycaemia: report of a WHO/IDF consultation. 2019.
4. Insel R.A. et al. Staging Presymptomatic Type 1 Diabetes: A Scientific Statement of JDRF, the Endocrine Society, and the American Diabetes Association // *Diabetes Care*. 2015. Vol. 38, № 10. P. 1964–1974.
5. Ziegler A.G. et al. Seroconversion to Multiple Islet Autoantibodies and Risk of Progression to Diabetes in Children // *JAMA*. 2013. Vol. 309, № 23. P. 2473.
6. International Diabetes Federation. *IDF Diabetes Atlas, 10th edn*. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2021.
7. Mayer-Davis E.J. et al. *ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Definition, epidemiology, and classification of diabetes in children and adolescents* // *Pediatr. Diabetes*. 2018. Vol. 19. P. 7–19.
8. Hoffer E.C., Meador C.K., Simpson D.C. Correlation of whole-body impedance with total body water volume // *J. Appl. Physiol*. 1969. Vol. 26. P. 531–534.
9. Khalil S., Mohktar M., Idrahim F. The theory and fundamentals of bioimpedance analysis in clinical status monitoring and diagnosis of disease // *Sensors (Basel)*. 2014. Vol. 14, N 6. P. 10895–10928.
10. Ward L.C. Segmental bioelectrical impedance analysis: an update // *Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care*. 2012. Vol. 15, N 5. P. 424–429
11. Mateiega J. The testing of physical efficiency // *Am. J. Phys. Anthropol*. 1921. Vol. 4, N 3. P. 223–230.
12. Анищенко А.П., Архангельская А.Н., Рогозная Е.В. Сопоставимость антропометрических измерений и результатов биоимпедансного анализа // *Вестник новых мед. технологий*. 2016. Т. 23, №1. С. 138–141.
13. Дедов И.И., Кураева Т.Л., Петеркова В.А. Сахарный диабет у детей и подростков. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 271 р.
14. Иванов Г.Г., Балуев Э.П., Петухов А.Б., Биоимпедансный метод определения состава тела // *Вестник РУДН. Медицина*. 2020. Вып. 3. С. 66–73.
15. Мартиросов Э.Г., Руднев С.Г., Николаев Д.В. Применение антропологических методов в спорте, спортивной медицине и фитнесе. М.: Физическая культура, 2010. 119 с.
16. Николаев Д.В., Смирнов А.В., Бобринская И.Г., Биоимпедансный анализ состава тела человека. М.: Наука, 2019. 392с.
17. Руднев С.Г., Соболева Н.П., Стерликов С.А. Биоимпедансное исследование состава тела населения России. М., 2014. 493с.

Иқтибос учун: Рузиев О.А., Тешаев Ш.Ж. Қандли диабетнинг 1-типи мавжуд мактаб ёшидаги ўғил болаларда тана таркиби кўрсаткичлари ва орхидометрик параметрларнинг гликемия даражаси билан боғлиқлиги // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 4(18). – Б. 93–99. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15781923>